

А.И. БОБКОВ

Демонтаж демонтажа народа в антропологии этнорелигиозной идентичности С.Г. Кара-Мурзы*

Аннотация. Статья посвящена философско-антропологическому анализу основных составляющих философии демонтажа народа С.Г. Кара-Мурзы. Показана ее арчеоавангардистская направленность. Кроме того, выявлена технологическая сущность феномена этнорелигиозной идентичности, рассмотренного С.Г. Кара-Мурзой, как философской практики преодоления демонтажа этнокультурной субъектности. Наряду с этим доказано, что дискредитация этнорелигиозности, рассмотренная в философии демонтажа народа, является технологией манипуляции сознанием человека, превращающей его в человека-массу. Уход от его тотального присутствия в истории к человеку-народу определяется как важнейшее философское открытие С.Г. Кара-Мурзы, как культурный взрыв в рамках непрерывности русской философской культуры. Вместе с тем в статье доказано, что антропологические характеристики русской идеи как идеи этнорелигиозного характера, предложенные С.Г. Кара-Мурзой, направлены на уход от расового универсализма западной антропологии. Отказ от внерелигиозного понимания этнокультурной идентичности в философии человека С.Г. Кара-Мурзы означал возрождение антропоэтногенеза как длящегося и сегодня духовного процесса сопротивления западному расизму.

Ключевые слова: арчеоавангард, идентичность, самосознание, народ, масса, религия, человек, этнорелигиозная идентичность, манипуляция сознанием, демонтаж народа, человек-масса, этнорелигиозная субъектность, универсализм, всечеловек.

Abstract. This article provides a philosophical and anthropological analysis of the main components of S.G. Kara-Murza's philosophy of dismantling the people. Its archeo-avant-garde orientation is demonstrated.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бобков А.И. Демонтаж демонтажа народа в антропологии этнорелигиозной идентичности С.Г. Кара-Мурзы // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 218—229. DOI:

Furthermore, the technological essence of the phenomenon of ethnoreligious identity, as examined by S.G. Kara-Murza, is revealed as a philosophical practice for overcoming the dismantling of ethnocultural subjectivity. Furthermore, it is demonstrated that the discrediting of ethnoreligiosity, as examined in the philosophy of dismantling the people, is a technology for manipulating human consciousness, transforming it into a mass of individuals. The shift from the total presence of individuals in history to the individual as a people is defined as S.G. Kara-Murza's most important philosophical discovery, representing a cultural explosion within the continuity of Russian philosophical culture. At the same time, the article demonstrates that the anthropological characterizations of the Russian idea, as an ethnoreligious idea, proposed by S.G. Kara-Murza, are aimed at moving away from the racial universalism of Western anthropology. The rejection of a non-religious understanding of ethnocultural identity in S.G. Kara-Murza's philosophy of man signified the revival of anthropo-ethnogenesis as an ongoing spiritual process of resistance to Western racism.

Keywords: archaeoavantgarde, identity, self-awareness, people, mass, religion, human, ethnoreligious identity, manipulation of consciousness, dismantling of the people, human-mass, ethnoreligious subjectivity, universalism, panhuman.

УДК 130.1.
ББК 87.6

Мы сегодня отчетливо видим маятниковый характер осмысления этнокультурной идентичности русского человека. Нам все более становится очевидным, что нашему сознанию в очередной раз хотят доказать, что обратный ход маятника от отрицания советского периода русской истории до попыток в нем разобраться и сделать основой пересборки русской этнокультурной субъектности «возник сам собой». Без мыследействия, начавшего этот процесс задолго до очевидного его проявления. Поэтому методологически верным для боящихся определения этого процесса как результата субъективного мыследействия кажется его описание как объективного процесса и не более того.

Возвращение из состояния «потерянного разума» состоялось как объективный процесс развития социокультурной системы без этнокультурной субъектности. Так ли это на самом деле? Если вновь повторять, как мантру, отнюдь не бесспорный тезис о том, что объективность существования социокультурных систем обеспечивает это само собой, то да. Если же определить при помощи философской антропологии, что изменения в этнокультурной идентичности личности зависят от мыследействия конкретных людей, то нет.

Поворот к советскому человеку как свободному духовному творцу, как носителю соборного разума этнокультурной субъектности русского народа в эпоху Модерна произошел в силу того, что завеса понимания его как человека-массы разорвана усилиями ряда мыслителей, где имя Сергея Георгиевича Кара-Мурзы является весьма примечательным. Его глубокие аналитические выступления в эпоху перестройки и оголтелого компрадорского неолиберализма помогли автору этой статьи найти ответ на вопрос: «Что такое глубинная этнокультурная идентичность советского человека?». Преемственность между русским и советским человеком, столь тщательно разрушаемая в эпоху неолиберальной идентичности, безответственности человека перед прошлым или будущим, была проанализирована С.Г. Кара-Мурзой с позиции философской антропологии и философии науки столь глубоко, что может быть воспринята в качестве нового измерения русской философии.

Его пророческие высказывания о вещах, которых, как кажется находящемуся под воздействием манипуляции сознанием, «уже нет», было основано на понимании этнорелигиозности как способа самоактуализации этнокультурной самобытности, демонтирующей молчаливое массовое согласие на отказ от нее. Он доходчиво показал, что означает мужество быть частью великого народа и вместе с тем оставаться критически мыслящим субъектом.

Для С.Г. Кара-Мурзы, как высказался бы Ф.И. Гиренок, важным был археоавангардистский дискурс, который состоит в том «чтобы, оборачиваясь спиной к Европе, успеть заглянуть в самого себя. Не оборачиваясь, в себя не заглянешь, от своего имени не заговоришь» [2, 49].

Мировоззренческая позиция С.Г. Кара-Мурзы может быть обозначена как археоавангард. Для него человек-народ определяется как человек, для которого «прошлое не умерло. Оно говорит на языке

будущего» [2, 6]. Историческая память С.Г. Кара-Мурзой рассматривается как самоутверждение личностью постулата о том, что соединение разума, знания и чувства в первобытном сознании этнорелигиозного типа является единственным мыследействием, дающим возможность сохранить этнокультурную субъектность как цель исторического процесса.

Для него вполне очевидным выступает то, что, отрывая сознание от прошлого, в первую очередь монтируют человека-массу. Человека, которого полагают более прогрессивным существом, чем человека-массы, советского человека. Духовный регресс этого человеческого существа никто не желает видеть и тем более бороться с ним. Кроме тех, мыслящих иначе, кто выявляет его духовную деградацию путем сравнения с подлинной этнорелигиозной субъектностью как константой истории. Разве может человек-масса понять необходимость учреждающего символического насилия этнорелигиозности? Ведь в его мыслях уже дискредитированы все этнорелигиозные символы, они превращены в суррогаты. Массовое сознание отличается от этнорелигиозного сознания, по мнению С.Г. Кара-Мурзы, тем, что в его рамках человеку внушают желания, заведомо противоречащие его главным ценностям и интересам [7, 43].

Для борьбы с манипуляциями сознанием, как неоднократно повторял С.Г. Кара-Мурза, необходимо понять, что прошлое как таковое не умерло, оно продолжает творить этнокультурную субъектность путем возрождения состояния вновь обретенного разума в условиях жестких манипулятивных практик, удерживающих массу вдали от самоопределения границ самобытности. Массе запрещена этнорелигиозность путем подмены ее подлинного смысла, сконструированной этноархаикой, утверждающей превосходство европейского человека как лекарства от самобытности. А между тем смысл этнорелигиозности для С.Г. Кара-Мурзы таится в том, что «самоосознание этнической общности проявляется в создании религиозного символа, олицетворяющего дух этой общности» [4, 181].

Состояние «потерянного разума» как некая дань универсализму общечеловеческого характера для С.Г. Кара-Мурзы является преодолемым, если резко повернуть сознание к состоянию его наличия в прошлом. Неслучайно его императив гласит: «Состояние человека-массы для русского человека противно исторически. Он всегда ищет пространства быть не-массой, для которой прошлое не умерло»

[6, 22]. Археовангард здесь указывает на то, что этнорелигиозный разум не потерян окончательно. Этнорелигиозное состояние самосознания уникальности советской цивилизации, где ее «неожиданное вдруг» пробуждает то, что до этого было обозначено как потеря свободы, является для С.Г. Кара-Мурзы тем взрывом, который вновь пробуждает антропологическую составляющую русской философской культуры. Это один из способов решения задачи русской философии, которая звучит как поиск «универсальности неуниверсализуемого» [11, 201].

Для решения этой задачи необходимо, по мнению С.Г. Кара-Мурзы, признать тот факт, что потеря этнокультурного самосознания частью русского народа является результатом того, что восставший как меньшинство «человек-масса» увлекся конструктом нации «бриколажного» типа. Это увлечение западоцентричной части русской интеллигенции было воссоздано вновь на основе возвеличивания протестантизма и утраты доверия к этнорелигиозности русской идентичности. Марксизм, отрицаемый ею на самом деле, по мнению С.Г. Кара-Мурзы, не исчез, он просто был прикрыт концептом «дух капитализма» М. Вебера. Здесь важно увидеть вслед за ним то, что «Маркс писал свои главные труды на материале Запада и для Запада. Поэтому и рассуждения на темы религии проникнуты евроцентризмом. Даже когда речь у него идет о религии вообще, неявно имеется в виду именно христианство. Маркс прилагает к нему “формационный” подход, постулируя существование некоего правильного пути развития. Протестантская Реформация выглядит необходимой “формацией” в развитии религии (подобно тому как капитализм оказывается необходимой стадией развития производительных сил и производственных отношений)» [4, 190].

Следует отметить, что евроцентричный конструкт этнорелигиозного варварства в очередной раз являлся концептуальной основой попыток демонтажа русского народа уже в его советском исполнении. Лечение от этого состояния сознания идет через осознание того, что «что-то неуловимо и жестоко калечит сознание наших соотечественников, превращая их в глупцов. Это “что-то” неуловимо и, на первый взгляд, невидимо. Обнаружить его присутствие можно по печальному результату его воздействия на людей» [8, 9].

Однако далее этот процесс находит в его философии уникальный концепт, который еще предстоит оценить как концепт, присущий новой актуализации русской философии, а именно «демонтаж народа». Это не столько политико-публицистический концепт, как думается, сколько философско-антропологический концепт, предотвращающий деструкцию этнорелигиозной идентичности. Идентичности, не позволяющей обозначить тотальное присутствие человека-массы в истории — с одной стороны, и позволяющей обозначить в противовес ему человека этнокультурной субъектности — с другой.

Однако этот тотальный демонтаж человека-народа и этнокультурной системы можно и должно остановить путем обозначения критического мышления советской эпохи как актуального этнорелигиозного самосознания русского народа в эпоху секуляризации. Такую остановку можно произвести, если признать, вслед за С.Г. Кара-Мурзой, тот факт, что следует трактовать концепт «необратимость» как начало антирусской философии безответственности. Самосознание человека и народа в его этнорелигиозном измерении четко обозначает его деструктивный характер, если признать за истину утверждение С.Г. Кара-Мурзы о том, что «сама декларация о необратимости как цели показывает глубинную безответственность — как философский принцип» [9, 196].

Основой антропологии С.Г. Кара-Мурзы является преодоление феномена «обманутого человека-массы», но не путем превращения его в обманывающего других, а в человека, преодолевающего это временное состояние возвратом к самому себе. Возвратом из состояния человека массы в состояние этнокультурного субъекта, отстаивающего стереотипы самосохранения и саморазвития так, чтобы состояние глупца перешло в состояние поиска мудрости там, где в перестроечную эпоху возник ироничный концепт «Страна дураков». Такой поворот был уже один раз сделан русским человеком через возврат к идентичности в эпоху СССР. Этот поворот, по утверждению С.Г. Кара-Мурзы, может быть сделан и еще раз, если идентичность русского народа понимать не как общечеловеческое миссионерство, а как всечеловеческий мессианизм. Неслучайно его утверждение о том, что первой ипостасью русской идеи является «человек-личность». Человек, который, «поднявшись до соборности, осознав ответственность, ограничив свободу любовью, создает народ. А значит, он не станет человеческой пылью и в то же время не слепится в

фашистскую массу индивидов, одетых в одинаковые рубашки (“одна рубашка — одно тело”)» [6, 22].

Отход от программы необратимости утраты этнокультурной идентичности, превращающей народ в массу, для С.Г. Кара-Мурзы осуществляется путем утверждения того, что советский народ и русский народ были и остаются одним и тем же этнокультурным субъектом. Советский человек был все тем же русским всечеловеком, который является основой новой пересборки русского народа в условиях тотальных глобальных вызовов, в условиях навязываемого постмодерна и конструируемой этноархаики.

Иными словами, С.Г. Кара-Мурза на самом деле занимался решением той задачи, которую А.В. Смирнов позже обозначил как поиск основания самобытного мышления русской цивилизации. По его утверждению, «для российской культуры основанием мышления, целиком не зависящим от европейского, может стать всесубъектность как идея о вселенской целостности, как утопический идеал неутрачиваемой целостности и неутрачиваемой субъектности» [11, 188].

Здесь для С.Г. Кара-Мурзы археоавангард выступает мощной философской прививкой против сконструированного этноархаического объекта. Если археоавангард ведет к самосознанию того, что нас объединяет как мыслящих личностей, то этноархаика больше стремится к тому, чтобы отделиться от объединяющих народ в этнокультурную субъектность начал. Человек без способности к интеграции становится легкой добычей этноархаической идентичности, ведущей к этнократической диктатуре. Неслучайно С.Г. Кара-Мурза утверждал: «Этнократия, чтобы укрепиться, ведет к архаизации власти и управления, возрождает клановость, влияние родоплеменных общностей (тейпов, джuzов и др.). Она манипулирует с языком» [6, 106].

«Вдруг» русского самосознания С.Г. Кара-Мурзы заключается в том, чтобы уйти от внутренней дифференциации индивида в сторону обретения целостности личностью. Он, наблюдая за мыследеятельностью конструкторов этнорелигиозной идентичности, указывает на те ее результаты, где она получает этнокультурную субъектность, а где — массу «восставшего меньшинства». Восставшее меньшинство в лице русской интеллигенции у С.Г. Кара-Мурзы раскрывается в том, что оно первым лишается связи с культурным ядром народа. Причина здесь кроется в том, что евроцентричная российская

интеллигенция как «восставшее меньшинство» (оно же «восставшая масса») иным быть не может, хотя она и в меньшинстве. Как справедливо отмечал Л.Г. Ионин, «восстание меньшинств есть, по существу, восстание против морали» [3, 228].

Различие между массой и народом антропологически заключается в ориентации сознания субъекта на наличие нравственного, высокоморального этнорелигиозного субъекта. В измерении человека как человека-народа оно сориентировано на самопознание или обретение самого себя через творение этнорелигиозной субъектности как необходимого обретения полноты человеческого бытия. Неслучайно утверждение С.Г. Кара-Мурзы о том, что «нравственность возникла у человека скачкообразно, по историческим меркам моментально. В этом смысле верным является именно религиозное представление — человек был буквально сотворен. Его пребывание в состоянии человека-зверя было столь кратковременным и аномальным, что считать его особым историческим этапом нельзя. В историческом масштабе времени первобытного стада как типа общности не существовало» [4, 77].

В человеке-массе оно сориентировано на имитирующее подражание другому, уход от самобытности и самобытных идентичностей. Уход к подражанию евроцентричной колонизации. Разве не является убедительным утверждение С.Г. Кара-Мурзы о том, что евроцентризм является важнейшей характеристикой восставшей массы в рамках неевропейского традиционного общества? Желание не убирать массу: «Главное, что евроцентризм внедрялся в массовое сознание всей мощью, построенной КПСС идеологической машины, и защититься от этого воздействия советский человек, да и все общество не могли — даже для осознания этого поворота не хватило времени. Но поскольку этот процесс продолжается, то для выживания нас как народа мы обязаны организовать психологическое и духовное сопротивление» [5].

Внеэтническое конструирование этноархаики заключается в том, что евроцентризм полагается настолько бесспорной истиной, что ни о каком этноцентризме нормального характера, тем более в его этнорелигиозном измерении, речи не идет. Евроцентризм есть «священная завеса» для возможности его обнаружения. Неслучайно указание С.Г. Кара-Мурзы звучит так: «Евроцентризм не сводится к

какой-либо из разновидностей *этноцентризма*, от которого не свободен ни один народ (тем более в условиях кризиса). Это идеология, претендующая на универсализм и утверждающая, что *все* народы и *все* культуры проходят один и тот же путь и отличаются друг от друга лишь стадией развития. Евроцентризм, получивший мощную идеологическую поддержку от науки (в виде дарвинизма), широко распространился в XIX веке. Но основные его положения остались неизменными и сегодня. Когда общество находится на распутье и определяет путь своего развития, политики, проникнутые идеологией евроцентризма, утверждают, что ответ на этот вопрос есть, его открыла Европа. Их лозунг: “Следуй за Западом — это лучший из миров”» [5].

Причину того, что восставшее меньшинство не хочет воссоздать этнорелигиозную субъектность следует вслед за С.Г. Кара-Мурзой усматривать в том, что оно играет роль внутреннего колонизатора по отношению к диким племенам, пытающимся сохранить себя через этнорелигиозный опыт построения этнокультурной идентичности. Для восставшего меньшинства оно, как народ, «представляющий Запад, является по определению прогрессивным, даже если он выступает как угнетатель. Народ-“варвар”, который борется против угнетения со стороны прогрессивного народа, является для классиков марксизма врагом и подлежит усмирению вплоть до уничтожения» [4, 120].

Рассматривая этничность и религию, С.Г. Кара-Мурза акцентирует внимание на том, что феномен этнорелигиозной идентичности возникает как ответ на манипуляции с идентичностью. Конечно, здесь речь идет об этнорелигиозности — как идеальном типе полноты человеческого бытия. Полноты, не предусматривающей манипуляции вообще. В этом идеале человек как творец этнорелигиозной субъектности освобождается от десубъективации бытия цивилизацией Запада, цивилизацией обмана, манипулятивного обмана. В ней сознание человека, свободного от этнорелигиозной субъектности, погружают целенаправленно в предсказуемые иллюзии, добиваясь от него действий в интересах социальной мегамшины.

Узрев состояние социальной мегамшины как результат монтажа этнокультурной субъектности, С.Г. Кара-Мурза пытается через конструктивизм воссоздать этнорелигиозную субъектность как возможность торжества традиции над рационализмом. Этнорелиги-

озность является тем моментом, который может снять состояние сознания, где «орудие решительно заслоняет неорудийное бытие. Этот эффект и есть эпистемологический шум, создаваемый технической, или орудийной, цивилизацией» [1, 579].

В данном случае этнорелигиозность предполагает, что человек в этнорелигиозной идентичности наконец осознает то, что в логико-смысловом исполнении он не может быть культурным субъектом, если не поймет созидательного потенциала религиозного опыта. Трудно упрекнуть С.Г. Кара-Мурзу в том, что он не знал, какие стигматы в отношении этнорелигиозной идентичности, какой философской глубины должен был достичь человек, утверждающий, что «русский человек “создан православием”, как араб-мусульманин “создан” исламом» [4, 191].

В этом отношении всечеловеческое как этнорелигиозность русского народа таится в том, что здесь человек осознает себя способным к тому, чтобы сохранить многообразие этнокультурного развития через соборность как состояние, где царит русская идея. Ее этнорелигиозный смысл таится в том, что она является нам как «идея сохранения каждого — каждого субъекта, когда нельзя пожертвовать никем» [10, 158].

Подводя итоги нашего исследования, следует отметить, что философия остановки прогресса и предотвращения демонтажа народа путем декларации тотального могущества человека-массы С.Г. Кара-Мурзы позволяет утверждать его в качестве творца русской идеи нынешнего времени. Более того, в его философской антропологии содержится технология обеспечения принятия ее этнорелигиозной сущности как основы для актуализации этнокультурного мышления. Неприемлемость этнорелигиозного смысла русской идеи показана им столь глубоко, что позволяет говорить о необходимости включения этнорелигиозной антропологии в раздел философской антропологии и религиоведения. Кроме того, пересмотр многих практик демонтажа этнокультурной субъектности, осуществленный им с позиции скрупулезного научно-философского анализа, делает его одним из ярчайших представителей сообщества, утверждающего отсутствие разрывов в истории русской мысли, как и в истории России. Лекарство от внутренней русофобии как манипуляционного недуга не может быть сегодня создано, если не будет учтен вклад в его создание русского философа Сергея Георгиевича Кара-Мурзы.

Литература

1. *Визгин В.П.* На пути к другому: От школы подозрения к философии доверия. М.: Языки славянской культуры, 2004. 800 с.
2. *Гиренок Ф.И.* Удовольствие мыслить иначе. М.: Академический проект, 2008. 235 с.
3. *Ионин Л.Г.* Восстание меньшинств. М.; СПб.: Университетская книга, 2012. 237 с.
4. *Кара-Мурза С.Г.* Демонтаж народа. М.: Алгоритм, 2007. 704 с.
5. *Кара-Мурза С.Г.* Евроцентризм — эдипов комплекс интеллигенции:
URL:https://royallib.com/read/karamurza_serгей/evrotsentrizm_edipov_kompleks_intelligentsii.html#modal (дата обращения: 23.04.2026).
6. *Кара-Мурза С.Г.* Кто такие русские. М.: Алгоритм, 2012. 240 с.
7. *Кара-Мурза С.Г.* Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2005. 832 с.
8. *Кара-Мурза С.Г., Смирнов С.В.* Манипуляция сознанием— 2. М.: Эксмо; Алгоритм, 2009. 528 с.
9. *Кара-Мурза С.Г.* Потерянный разум. М.: Эксмо; Алгоритм, 2005. 736 с.
10. *Смирнов А.В.* Всечеловеческое vs Общечеловеческое. М.: ООО «Садра»; Издательский дом ЯСК, 2019. 216 с.
11. *Смирнов А.В.* Текущие задачи русской философии // Проблемы цивилизационного развития. 2021. Т. 3. № 1. С. 188—210.

References

1. *Vizgin V.P.* Na puti k drugomu: Ot shkoly podozreniya k filosofii doveriya. M.: YAzyki slavyanskoj kul'tury, 2004. 800 s.
2. *Girenok F.I.* Udovol'stvie myslit' inache. M.: Akademicheskij proekt, 2008. 235 s.
3. *Ionin L.G.* Vosstanie men'shinstv. M.; SPb.: Universitetskaya kniga, 2012. 237 s.
4. *Kara-Murza S.G.* Demontazh naroda. M.: Algoritm, 2007. 704 s.
5. *Kara-Murza S.G.* Evrocentrizm — edipov kompleks intelligencii:

URL:https://royallib.com/read/karamurza_serгей/evrotsentrizm_edipov_kompleks_intelligentsii.html#modal (data obrashcheniya: 23.04.2026).

6. *Kara-Murza S.G.* Kto takie russkie. M.: Algoritm, 2012. 240 s.
7. *Kara-Murza S.G.* Manipulyaciya soznaniem. M.: Eksmo, 2005. 832 s.
8. *Kara-Murza S.G., Smirnov S.V.* Manipulyaciya soznaniem—2. M.: Eksmo; Algoritm, 2009. 528 s.
9. *Kara-Murza S.G.* Poteryannyj razum. M.: Eksmo; Algoritm, 2005. 736 s.
10. *Smirnov A.V.* Vsechelovecheskoe vs Obshechelovecheskoe. M.: ООО «Sadra»; Izdatel'skij dom YASK, 2019. 216 s.
11. *Smirnov A.V.* Tekushchie zadachi russkoj filosofii // Problemy civilizacionnogo razvitiya. 2021. T. 3. № 1. S. 188—210

Н.Н. РОСТОВА

К вопросу о «Зеленой полосе» и феноменологии восприятия*

Аннотация. Статья посвящена творчеству О.В. Розановой. Автор различает Розанову как художницу, впитавшую в себя авангардный дух времени, и Розанову как эффект искусствоведов, создавших мистификацию вокруг ее имени. Автор показывает значение художницы для русской культуры и деконструирует научные интриги, в результате которых авторству Розановой приписывают цветопись, а ее полотну «Зеленая полоса» — масштаб «Черного квадрата» Малевича. Автор показывает, что проводить параллели следует между Крученых и Малевичем, которые разрабатывали теорию слова и связывали поэтическую и художественную заумь. В теории цвета следует обратиться к автору концепта цветописи — Малевичу, а также к ведущему теоретику цвета Матюшину, которые повлияли на Розанову. Искусственно возвышая Розанову, одновременно в культурном

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. К вопросу о «Зеленой полосе» и феноменологии восприятия // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 229—245. DOI: